

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913613>
УДК 004.9

ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.А. Кочурова,
студентка 3 курса, напр. «Прикладная информатика»,
УУНиТ,
г. Уфа

Аннотация: Статья рассматривает ключевые аспекты реинжиниринга бизнес-процессов в сфере информационных технологий (ИТ) и его роль в современных организациях. В статье обсуждаются особенности цифровой трансформации, интеграции ИТ-систем, автоматизации операций, управления данными и другие аспекты, важные для успешного внедрения реинжиниринга в ИТ. Кроме того, статья выделяет вызовы, с которыми компании могут столкнуться при попытке реинжиниринга бизнес-процессов в сфере ИТ, такие как сложность изменения систем, кибербезопасность и участие персонала.

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, информационные технологии, автоматизация, кибербезопасность, современные требования

FEATURES OF BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY

E.A. Kochurova,
3rd year student, direction “Applied Informatics”,
UUNIT,
Ufa

Annotation: The article examines the key aspects of business process reengineering in the field of information technology (IT) and its role in modern organizations. The article discusses the features of digital

transformation, integration of IT systems, automation of operations, data management and other aspects important for the successful implementation of reengineering in IT. In addition, the article highlights challenges that companies may face when attempting to reengineer IT business processes, such as the complexity of changing systems, cybersecurity, and employee involvement.

Keywords: business process reengineering, information technology, automation, cybersecurity, modern requirements

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) – это радикальная переработка и оптимизация процессов в организации с целью достижения максимальной эффективности и адаптации к современным требованиям [1-2].

В сфере информационных технологий (ИТ), реинжиниринг играет особенно важную роль, поскольку технологии стали неотъемлемой частью бизнеса, превратившись в неотъемлемую часть современной культуры и общества. Этот процесс развития в значительной степени определяет наше восприятие и взаимодействие с миром. Рассмотрим несколько ключевых аспектов, подчеркивающих важность информационных технологий в нашей жизни:

1. Связь и обмен информацией. С развитием интернета и мобильных технологий общение стало более доступным и мгновенным. Социальные сети, мессенджеры, электронная почта и видеоконференции сделали возможным общение с друзьями, семьей и коллегами в любой точке мира. Это улучшает качество межличностных отношений и позволяет поддерживать связь даже на расстоянии.

2. Образование и саморазвитие. Информационные технологии преобразовали образовательные процессы, сделав их более интерактивными и доступными. Электронные учебники, онлайн-курсы и виртуальные лекции позволяют людям обучаться в любом месте и в любое время. Это открывает новые возможности для саморазвития и профессионального роста.

3. Работа и бизнес. Многие сферы бизнеса перешли к цифровым технологиям, что повысило эффективность и производительность. Облачные технологии, программы для

управления проектами, виртуальные офисы и другие инструменты упрощают рабочие процессы и способствуют глобализации бизнеса.

4. **Здравоохранение.** Информационные технологии внедрились в здравоохранение, улучшив диагностику, лечение и управление медицинскими данными. Телемедицина предоставляет возможность консультаций на расстоянии, а электронные медицинские карты обеспечивают удобство доступа к истории заболеваний.

5. **Развлечения и культура.** Интерактивные развлечения, потоковое видео, онлайн-игры и виртуальная реальность создают новые формы развлечений, обогащая наш досуг и расширяя культурные возможности.

6. **Безопасность и удобство.** Современные технологии улучшают уровень безопасности жизни: от биометрической аутентификации до систем мониторинга и умных домов. Это приносит удобство и позволяет более эффективно управлять повседневными задачами.

7. **Экологическая устойчивость:** ИТ способствуют разработке технологий, направленных на экологическую устойчивость. Системы мониторинга и управления энергопотреблением, использование электронных документов вместо бумаги и разработка экологически чистых технологий – все это вносит свой вклад в устойчивое развитие.

Реинжиниринг бизнес-процессов в области информационных технологий представляет собой ключевую стратегическую инициативу, направленную на радикальное улучшение и оптимизацию деятельности организации [3]. В условиях постоянной эволюции технологического ландшафта и растущих требований рынка, компании активно применяют концепции реинжиниринга для трансформации своих бизнес-процессов с целью достижения высокой эффективности, гибкости и конкурентоспособности.

Особенности реинжиниринга бизнес-процессов в сфере информационных технологий включают в себя не только пересмотр традиционных методов работы, но и глубокое погружение в инновационные подходы к управлению, внедрение передовых технологий и оптимизацию структуры информационных систем [4]. В данном контексте становится ясным, что реинжиниринг в ИТ не ограничивается лишь оптимизацией бизнес-процессов, но также

предполагает тесное взаимодействие с технологическими инновациями и стратегиями цифровой трансформации.

Таким образом, можно выделить следующие особенности реинжиниринга в области информационных технологий:

1. **Цифровизация процессов.** Цифровые технологии стали ключевым фактором в оптимизации бизнес-процессов. Реинжиниринг в ИТ подразумевает не только оптимизацию самих процессов, но и их преобразование в цифровой формат, что позволяет автоматизировать и ускорить выполнение задач.

2. **Интеграция ИТ-систем.** Реинжиниринг требует согласованности между бизнес-процессами и информационной инфраструктурой. Эффективная интеграция систем позволяет устранить избыточность и изоляцию данных, повышая общую эффективность.

3. **Автоматизация рутинных операций.** Одним из ключевых аспектов реинжиниринга в ИТ является автоматизация рутинных операций и процессов. Это снижает затраты, повышает точность выполнения задач и увеличивает скорость реакции на изменения в окружающей среде [4].

4. **Управление данными.** Эффективное управление данными становится важным элементом реинжиниринга в ИТ. Анализ данных и принятие решений на основе данных помогают предсказывать и адаптироваться к рыночным требованиям.

Внедрение реинжиниринга бизнес-процессов в сфере информационных технологий представляет собой несомненно важный шаг для компаний, направленный на оптимизацию и улучшение эффективности операций. Однако это также сопряжено с рядом вызовов, которые могут стать серьезными препятствиями на пути к успешной трансформации. Вот несколько ключевых вызовов, с которыми компании могут столкнуться при попытке реинжиниринга бизнес-процессов в сфере информационных технологий:

1. **Сложность изменения систем.** Реинжиниринг бизнес-процессов часто требует радикальных изменений в информационных системах компании. Существующие системы могут быть сложными, интегрированными и взаимозависимыми, что усложняет процесс их модификации. Высокая степень инерции в сфере ИТ может замедлить внедрение новых технологий и процессов.

2. Кибербезопасность. В контексте растущих угроз кибербезопасности, изменения в бизнес-процессах могут увеличить риски для конфиденциальности и целостности данных. Новые системы и технологии могут стать объектами интереса для кибератак, требуя дополнительных усилий по обеспечению безопасности и защите информации.

3. Участие персонала. Эффективный реинжиниринг бизнес-процессов требует активного участия персонала. Однако сопротивление изменениям, недостаточная подготовка сотрудников к новым технологиям и процессам, а также неудачное управление изменениями могут стать серьезными препятствиями. Обучение и мотивация персонала становятся ключевыми факторами для успешного внедрения изменений [4-5].

4. Согласование бизнес-целей и ИТ-стратегии. Часто компании сталкиваются с трудностью в согласовании стратегий бизнеса и информационных технологий. Отсутствие взаимопонимания между отделами и несовпадение приоритетов могут замедлить процесс реинжиниринга, вызывая дисбаланс между потребностями бизнеса и возможностями ИТ [6-8].

5. Изменение корпоративной культуры. Реинжиниринг бизнес-процессов требует не только технологических изменений, но и пересмотра корпоративной культуры. Преобразования в работе процессов часто предполагают пересмотр ролей, ответственностей и структуры команд, что может столкнуться с сопротивлением сотрудников.

Преодоление этих вызовов требует тщательного планирования, координации усилий и активного вовлечения всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить успешную реализацию изменений и достижение поставленных целей в области РБП в сфере информационных технологий.

В заключении отмечается, что статья охватывает основные аспекты реинжиниринга бизнес-процессов в информационных технологиях и подчеркивает его важное значение. В тексте рассмотрены особенности цифровой трансформации, интеграции ИТ-систем, автоматизации операций и управления данными, выделяя их ключевую роль в успешной реализации реинжиниринга в области информационных технологий.

Особое внимание уделяется вызовам, с которыми компании могут столкнуться при осуществлении данного процесса. Сложности в изменении систем, аспекты кибербезопасности и активное участие персонала рассматриваются как существенные препятствия, требующие комплексного подхода и стратегических решений. Несмотря на эти трудности, статья подчеркивает, что успешное преодоление данных вызовов может привести к заметным преимуществам, таким как повышение эффективности, улучшение конкурентоспособности и лучшая адаптация к динамично меняющейся цифровой среде.

Список литературы

- [1] Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, и др. – М.: Эксмо; Издание 2-е, испр., 2017. 590 с.
- [2] Петухов В. Проблемы реинжиниринга российских предприятий / В. Петухов. – М.: Директ-Медиа, 2014. 666 с.
- [3] Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 288 с.
- [4] Одинцов Б.Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса. Учебник и практикум / Б.Е. Одинцов. – М.: Юрайт, 2019. 208 с.
- [5] Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, гармонизация: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. 707 с.
- [6] Костров А.В. Уроки информационного менеджмента / А.В. Костров, Д.В. Александров. – М.: Финансы и статистика, 2021. 304 с.
- [7] Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента / В.С. Алиев. – М.: ИНФРА-М, 2019. 320 с.
- [8] Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов. – М.: Финансы и статистика, 2014. 336 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abdikeev N.M. Reengineering of business processes / N.M. Abdikeev, T.P. Danko, etc. – М.: Eksmo; 2nd edition, revised, 2017. 590 p.
- [2] Petukhov V. Problems of reengineering of Russian enterprises / V. Petukhov. – М.: Direct-Media, 2014. 666 p.
- [3] Hammer M. Reengineering corporations. Manifesto of a revolution in business / M. Hammer, D. Ciampi. – М.: Mann, Ivanov and Ferber, 2014. 288 p.
- [4] Odintsov B.E. Information systems for business performance management. Textbook and workshop / B.E. Odintsov. – М.: Yurayt, 2019. 208 p.
- [5] Organizational design: reorganization, reengineering, harmonization: Textbook. – М.: INFRA-M, 2017. 707 p.
- [6] Kostrov A.V. Lessons in information management / A.V. Kostrov, D.V. Alexandrov. – М.: Finance and Statistics, 2021. 304 p.
- [7] Aliev V.S. Information technologies and financial management systems / V.S. Aliev. – М.: INFRA-M, 2019. 320 p.
- [8] Oykhman E.G. Business reengineering / E.G. Oykhman, E.V. Popov. – М.: Finance and Statistics, 2014. 336 p.

© *Е.А. Кочурова, 2024*

Поступила в редакцию 10.01.2024
Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Кочурова Е.А. Особенности реинжиниринга бизнес-процессов в сфере информационных технологий // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 100-106. URL: <https://ip-journal.ru/>